

ПРЕИМУЩЕСТВА PIRLS ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Хафизова Марина Абдулахатовна

*Учитель начальных классов школы №2 города Гулистан,
Сырдарьинская область*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8175050>

Аннотация: В этой статье будет представлена информация о преимуществах PIRLS при оценке знаний учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Развитие науки и образования, интерпретация идей и информации, чтение в классе и за его пределами, творческие идеи.

Abstract: This article will provide information about the advantages of PIRLS in assessing the knowledge of elementary school students.

Keywords: Development of science and education, interpretation of ideas and information, reading in the classroom and beyond, creative ideas.

В условиях, когда наша страна стремительно развивается по пути инновационного развития, необходимо всесторонне поддерживать творческие идеи и творчество молодежи, являющейся наследниками нашего будущего, формировать у них знания, навыки и квалификацию, а также совершенствовать систему оценивания на основе передового зарубежного опыта, международных критериев и требований, таким образом, изучать международный опыт, всесторонне анализировать существующую систему, тесно сотрудничать с соответствующими международными и зарубежными организациями, агентствами, научно-исследовательскими учреждениями.

Важное значение для повышения качества и эффективности образования имеет изучение передового зарубежного опыта, внедрение требований международных стандартов. Примером практических шагов, предпринимаемых в Республике Узбекистан в этом направлении, может служить принятие решения Правительства Об организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования, налаживание партнерских отношений с такой авторитетной организацией, как Международная ассоциация оценки достижений в области образования (МЭА). С 1958 года организация провела более тридцати сравнительных исследований по широкому кругу тем, связанных с образованием. Знания и навыки учащихся в таких областях, как математика и естественные науки (TIMSS), чтение (PIRLS), гражданское и гражданское образование (ICCS), компьютерная и информационная грамотность (ICILS), оценивают прогресс, достигнутый в процессе обучения в целом.

Из этих исследований наиболее важным является исследование PIRLS, которое является критерием оценки грамотности чтения учащихся начальной школы. Программа PIRLS была основана в 2001 году Международной ассоциацией оценки образовательных достижений (IEA - International Association for The Evaluation of educational Achievement). Программа международной оценки PIRLS (Progress in International Reading and Literacy study) направлена на сравнение текущей работы и результатов в области грамотности чтения в национальных системах образования разных стран мира.

Исследования проводились в 2001, 2006, 2011, 2016 годах. Грамотность чтения-это способность воспринимать и применять на практике формы письменной речи, востребованные обществом и ценимые человеком. Эта точка зрения становится все более актуальной в современном обществе, которое все больше фокусируется на способности учащихся использовать информацию, полученную в результате чтения. Основное внимание уделяется демонстрации понимания того, как можно применить усвоенную информацию в новых проектах и ситуациях. В настоящее время, согласно определению ПИРЛСА, грамотность чтения-это способность понимать и использовать формы письменного языка, которые требуются обществу и ценятся человеком, а также способность генерировать смысл из текстов в различных формах. Этот взгляд на грамотность чтения отражает многие теории чтения как на конструктивный и интерактивный процесс. В процессе работы читателя с текстом посредством диалога между читателем и текстом (именно поэтому этот процесс называется интерактивным) читатель создает смысл (именно поэтому этот процесс называется конструктивным). PIRLS фокусируется на двух всеобъемлющих целях обучения младших школьников в классе и за его пределами.

Это: 1. Приобретение художественного опыта; 2. Получение и использование информации.

Кроме того, PIRLS объединяет четыре широких процесса понимания в каждой из своих целей чтения. Это: 1. Сосредоточенность и нахождение четко обозначенной информации; 2. Делать прямые выводы; 3. Интерпретация и гармонизация идей и информации; 4. Оценка и критика содержания и текстовых элементов.

Развитие грамотности чтения во всем мире напрямую связано с тем, почему люди читают. Как правило, эти причины включают чтение для удовольствия и личного интереса или надлежащее участие в образовании и общественной жизни. Первоначальное чтение для большинства младших школьников в большинстве случаев будет состоять из рассказов (например, сборников рассказов или книжек с картинками) или информативных текстов, которые рассказывают читателям об окружающем мире и отвечают на вопросы. Основная форма художественных текстов, используемых в PIRLS, – это рассказы, основанные на художественной текстуре.

Наряду с простыми выводами, учащиеся могут сосредоточиться на конкретных или общих значениях или связать детали с общими темами и идеями при интерпретации и согласовании идей и информации в тексте. Чтобы дать исчерпывающий ответ, читатель должен понимать весь текст или, по крайней мере, его важные части, а также мысли или информацию вне текста.

При оценке и критическом анализе текста от читателей требуется: 1. Оценка точности и полноты информации, представленной в тексте; 2. Оценка вероятности того, что описываемое событие действительно произойдет; 3. Оценка того, насколько точны мысли людей, мысли автора в изменении выполняемой ими работы; 4. Оценка того, насколько заголовки текста проливают свет на основное содержание; 5. Описание влияния языковых особенностей, таких как метафоры или тон речи; 6. Определение взглядов автора на основную тему

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 года № 997 “о мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования” при Государственной инспекции по контролю за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан создан Национальный центр по проведению

международных исследований по оценке качеств образования¹. пример участия в международных исследованиях по,

Progress in International reading and Literacy Study (PIRLS)— оценка уровня чтения и понимания текста учащимися начальных 4-х классов; The Programme for International Student Assessment - (PISA) оценка уровня грамотности 15-летних учащихся по чтению, математике и естественным наукам по приоритетным критериям определена организация международных исследований по следующим международным программам оценки :

PISA-The Programme for International Student Assessment-оценка уровня грамотности 15-летних студентов по предметам в области математики и естественных наук;

TIMSS— Trends in International mathematicsand Science Study-оценка уровня владения математикой и естественными науками учащихся 4 и 8 классов;

PIRLS— Progress in International Reading and Literacy Study - оценка уровня чтения и понимания текста учащимися начальной школы 4 класса;

TALIS— The Teaching and Learning International Survey-исследование среды обучения и обучения руководящих и педагогических кадров в средних общеобразовательных учреждениях, а также условий труда учителей.

Разработана «дорожная карта» по подготовке к участию Республики Узбекистан в международных исследованиях по программам международной оценки, в соответствии с которой, например, предусмотрено развитие электронного образования для самостоятельного обучения учащихся, создание базы вопросов по международным исследованиям по чтению, математике и естественным наукам, а также организация обучения по обогащению. Именно исследование Пиза в комплексе оценочных заданий повышение квалификации на практических занятиях по тестовым заданиям, анкетам для учащихся образовательных учреждений совместно со слушателями курсов по образовательной направленности на примере задания “философское кафе”, которое включает в себя 3 : научно-философскую, психолого-педагогическую литературу по теме исследования, учебно-методические пособия, научно-методические пособия по педагогическому анализу; педагогическое наблюдение; изучение и обобщение педагогического опыта; организация бесед по теме исследования; обобщение результатов исследования. Значение практической работы: на основе анализа, обобщения и творческого подхода к материалам накопленного опыта определяются пути подготовки младших школьников в процессе занятий в образовательных учреждениях на уровне требований международных исследований и повышения его эффективности.

Ссылки:

1. А. Исмаилов, Д. Норбоева, К. Кучарова, З. Касимова, Н. Аминова. Оценка грамотности младших школьников в международных исследованиях. (учебное пособие) – т.: Восток птак, 2019. -94 С.
2. Давыдов, В.В. Проблемы развития образования / В.В. Давыдов. - М., 2016.
3. ”Компьютерный формат PISA – 2018 инструменты международных исследований“: сборник-АО” Информационно-аналитический центр”. Астана. 2016-126 стр.